

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

INTRODUZIONE

Cofinanziato
dall'Unione europea

INTRODUZIONE

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

Un manuale flessibile	4
Una risorsa aperta	5
Il quadro educativo.....	5
Come è organizzato il manuale	6
Nota di chiusura.....	7

Manuale del Programma Educativo ASAP

Introduzione

Oggi educatrici e educatori affrontano la sfida di accompagnare le e i preadolescenti, ragazze e ragazzi intorno agli 11–13 anni, in un mondo profondamente plasmato dai social media e dal digitale. Il Manuale del Programma Educativo ASAP, o semplicemente il Manuale, è stato ideato per sostenere questo compito offrendo strumenti pratici, percorsi di riflessione e attività partecipative che aiutano le giovani generazioni a sviluppare consapevolezza, pensiero critico e alfabetizzazione emotiva nella loro vita digitale.

Il Manuale è il principale prodotto educativo del progetto Erasmus+ *ASAP – A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education* (www.socialmediakids.eu), cofinanziato dall'Unione Europea. Il progetto riunisce organizzazioni di Italia, Portogallo, Croazia, Slovenia e Repubblica Ceca, integrando competenze nei campi dell'educazione, dei media, della psicologia, della comunicazione e della ricerca per approfondire il modo in cui i media digitali influenzano la crescita e il benessere delle e dei preadolescenti.

L'essenza dell'Approccio ASAP consiste nell'unire educazione alle capacità di pensiero e alfabetizzazione digitale e ai social media. Invece di concentrarsi esclusivamente sui rischi tecnologici, invita ragazze e ragazzi a riflettere sui propri pensieri, emozioni e relazioni, rafforzando la loro capacità di agire con empatia, autonomia e responsabilità negli ambienti digitali e in quelli fisici.

Un manuale flessibile

Il Manuale è progettato come un insieme di strumenti modulari e adattabili. Ogni Unità di Apprendimento (UdA) propone una sequenza coerente di attività già sperimentate che possono essere utilizzate interamente o in parte, a seconda degli obiettivi di educatrici e educatori, della composizione del gruppo e del contesto educativo.

Per flessibilità si intende che:

- le attività possono essere svolte in un'unica sessione oppure combinate in percorsi educativi più lunghi;
- il loro ordine può essere riorganizzato per creare sequenze personalizzate che si adattano meglio alle dinamiche, ai tempi o agli obiettivi di apprendimento del gruppo;
- possono coinvolgere bambine/i, genitori, insegnanti o gruppi misti;
- possono essere adattate a diverse età, contesti di apprendimento e livelli di esperienza digitale.

Ad esempio, un'attività pensata per il dialogo in classe può essere reinterpretata per una conversazione tra genitore e figlia/o a casa, oppure per un'attività per ragazze e ragazzi al di fuori del contesto scolastico. Ogni attività include obiettivi, tempistiche, materiali e una guida dettagliata, per supportare sia chi preferisce strumenti pronti all'uso sia chi ama personalizzare e reinterpretare il percorso.

Questa flessibilità favorisce la creazione di ambienti di apprendimento in cui conoscenza e pratica sul campo, riflessione ed esperienza si intrecciano in modo attivo e partecipativo.

Una risorsa aperta

Il Manuale è concepito come una risorsa educativa aperta, in continua evoluzione tramite la sperimentazione diretta e la raccolta di feedback. Non vuole essere una guida prescrittiva o definitiva, ma un invito a sperimentare, adattare e co-creare.

Ogni Unità di Apprendimento è replicabile, ampliabile e adattabile. I temi proposti affrontano questioni chiave emerse dalla ricerca documentale e sul campo condotta nel progetto ASAP, e costituiscono un punto di partenza per sviluppare competenze sociali, emotive e digitali. Educatrici e educatori sono incoraggiati/e ad ampliare o modificare questi percorsi in base ai propri contesti locali e alle esigenze delle e dei partecipanti alle loro attività.

Essere una risorsa "aperta" significa anche che educatrici e educatori sono invitate/i a partire dalla struttura proposta per creare nuove Unità di Apprendimento o attività collegate alla relazione delle e dei preadolescenti con i social media e il digitale, integrando argomenti relativi al proprio ambito disciplinare, alle domande emerse nella pratica quotidiana o alle nuove sfide che caratterizzano un contesto digitale in costante trasformazione. In questo senso, il Manuale è pensato come uno strumento vivo e collaborativo, capace di crescere e trasformarsi insieme alle realtà che intende esplorare.

Questo approccio aperto e partecipativo vuole inoltre riflettere la natura dinamica degli attuali ambienti educativi, in particolare in relazione a un mondo digitale in rapido mutamento.

Il quadro educativo

L'approccio educativo di ASAP è radicato nell'apprendimento attivo, nella riflessione e nella co-costruzione del significato. Il termine *educatore* è usato in tutto il Manuale per evidenziare la natura formativa piuttosto che didattica delle attività: l'apprendimento avviene attraverso il dialogo, le esperienze condivise e l'indagine collettiva, non attraverso la trasmissione unidirezionale di informazioni. Allo stesso modo, il termine *attività* è preferito a lezione, in quanto le attività proposte non intendono trasmettere conoscenze in modo unidirezionale, ma creare opportunità di apprendimento attivo basate sul dialogo e sulla condivisione. L'obiettivo non è quello di fornire contenuti da memorizzare, ma di favorire la co-costruzione di significato, l'acquisizione di nuove consapevolezze e lo sviluppo di competenze critiche, emotive e relazionali.

Il Programma si basa su LifeComp e DigComp, i quadri di riferimento europei per le competenze chiave personali, sociali e dell'imparare a imparare e per le competenze digitali, traducendoli in pratiche

accessibili ed esperienziali. Ogni Unità di Apprendimento intreccia dimensioni cognitive, emotive e sociali, sostenendo ragazze e ragazzi nel:

- pensare in modo critico e creativo;
- comprendere e gestire le emozioni;
- comunicare con empatia e assertività;
- valutare informazioni e contenuti digitali in modo critico e responsabile;
- riconoscere e riflettere sulle influenze sociali e sui modelli di ruolo digitali;
- trovare un equilibrio consapevole tra vita online e offline.

Come è organizzato il manuale

Il Manuale del Programma Educativo ASAP è composto da sette documenti: questa Introduzione e sei Unità di Apprendimento. Ogni UdA esplora una dimensione chiave dello sviluppo personale, sociale, emotivo e digitale, offrendo attività strutturate ma adattabili per preadolescenti, insegnanti e genitori. Insieme, queste unità formano un percorso che combina riflessione, creatività e collaborazione.

Ogni Unità di Apprendimento segue una struttura interna comune, che include destinatari, competenze chiave, risultati di apprendimento, fasi, attività e strumenti di valutazione, oltre a piani di attività dettagliati passo per passo con materiali e schede di lavoro corrispondenti. Questo formato garantisce coerenza e facilità d'uso in diversi contesti educativi.

Di seguito è proposta una breve panoramica delle sei Unità di Apprendimento, pensata per guidare educatrici e educatori a scegliere da dove iniziare il percorso e come collegare le attività secondo le proprie necessità.

1. Il potere delle domande: stimolare curiosità e pensiero critico

Fare buone domande è il primo passo per comprendere e conoscere. Questa unità valorizza l'interrogazione riflessiva e la metacognizione come strumenti di crescita. Le e i partecipanti imparano a distinguere tra domande aperte e chiuse, esplorano il legame tra pensiero e azione e sono stimolati a formulare domande creative. Rafforzando la capacità di formulare domande significative, le e i preadolescenti sviluppano pensiero critico e abilità di risoluzione dei problemi, affrontando le sfide con curiosità e fiducia.

2. Emozioni: comprendere noi stessi e gli altri

Riconoscere, comprendere e gestire le emozioni è essenziale, soprattutto nell'ambiente emotivamente denso dei social media. Attraverso giochi riflessivi e attività collaborative, le e i partecipanti esplorano i propri sentimenti, praticano l'empatia e imparano a esprimere le emozioni in modo costruttivo. Questa unità aiuta le e i preadolescenti a sviluppare resilienza emotiva e costruire buone relazioni, sia online sia nelle interazioni faccia a faccia.

3. Comunicazione: costruire ponti con empatia e assertività

Una comunicazione efficace è alla base di relazioni sane. Questa unità si concentra sull'ascolto attivo, sull'empatia e sull'espressione assertiva. Attraverso giochi di ruolo e attività di prospettiva, le e i preadolescenti imparano a esprimere opinioni con chiarezza e sicurezza, a rispettare punti di vista diversi e a gestire i conflitti in modo costruttivo, competenze fondamentali tanto online quanto offline.

4. Autenticità e autorevolezza: smascherare la disinformazione

In un mondo saturo di informazioni, saperne valutare la credibilità è essenziale. Questa unità introduce l'alfabetizzazione mediatica critica, aiutando le e i partecipanti a distinguere fatti e opinioni e a riconoscere la disinformazione. Analizzando contenuti e praticando il fact-checking, le e i preadolescenti diventano cittadine/i digitali più consapevoli e responsabili, capaci di contribuire a una cultura della partecipazione informata e critica.

5. Modelli di riferimento: valori e influenze nell'era digitale

I modelli di riferimento, che si tratti di figure online, come influencer e creator, o di persone presenti nella vita quotidiana, incidono profondamente sui valori e sui comportamenti delle e dei più giovani. Questa unità invita le e i partecipanti a riflettere su tali dinamiche, a comprendere rischi e opportunità delle tendenze digitali e a riconoscere come le aspettative sociali contribuiscano a orientare le loro scelte. Questo processo rafforza la consapevolezza di sé e la capacità di agire in linea con i propri valori.

6. Onlife: Trovare equilibrio in un mondo digitale

La convergenza di esperienze online e offline in un'unica realtà integrata, la dimensione *onlife*, genera nuove sfide e opportunità. Questa unità aiuta le e i partecipanti a esplorare la propria impronta digitale, riflettere su come bilanciare attività online e offline nella vita quotidiana e concordare abitudini digitali sane. Educatrici, educatori, genitori e giovani trovano strumenti per costruire relazioni intenzionali, responsabili ed equilibrate con la tecnologia.

Nota di chiusura

Sebbene siano presentate come documenti distinti, le sei Unità di Apprendimento non costituiscono moduli isolati, ma elementi interconnessi di un percorso di apprendimento comune. Dall'interrogarsi all'autoconsapevolezza, dalla comunicazione all'alfabetizzazione mediatica e all'equilibrio nella vita digitale, le unità guidano chi educa e chi apprende a comprendere meglio le connessioni tra dimensioni personali, relazionali e digitali della vita di oggi.

Attraverso apprendimento esperienziale, riflessione e collaborazione, il Manuale favorisce il dialogo intergenerazionale tra preadolescenti, genitori e educatrici/educatori, aiutando ciascuna persona a riconoscere il mondo digitale non come uno spazio separato, ma come parte integrante dell'esperienza umana.

La riflessione e l'autovalutazione sono centrali in questo processo: ogni attività diventa un momento per fermarsi, osservare e crescere, individualmente e insieme.

Più che una semplice guida, il Manuale ASAP è un invito a esplorare, adattare e co-creare percorsi educativi che alimentino curiosità, empatia e responsabilità. Invita chi educa a coltivare spazi in cui pensiero, sentimento e azione convergano, accompagnando le giovani generazioni nel vivere con consapevolezza e pienezza, online e nella vita quotidiana.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP